

BUKU PANDUAN PENGUNAAN APLIKASI TRAJECTORY

PPTIK ITB

Jl. Ganesha 10
40132

Phone : 089681144333
Email : itb.pptik@gmail.com

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

PENGENALAN

Trajectory merupakan aplikasi berbasis mobile yang dapat merekam data perjalanan pengguna saat menggunakan transportasi. Dengan menggunakan system GPS (Global Positioning System) Aplikasi akan merekam koordinat pengguna dari setiap titik sesuai dengan perjalanan yang dilakukan oleh pengguna. Lalu aplikasi akan mengirim datanya secara *real-time* ke local dan server. Dan titik titik koordinat tersebut bis akita lihat juga di dalam aplikasi.

Untuk meng-instal aplikasi silahkan klik link berikut :

https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pptik.tracking_angkot

1. Cara instal aplikasi, silahkan klik link yang sudah diberikan. Lalu akan muncul seperti gambar dibawah dan klik "instal".

2. Setelah meng-instal aplikasi pengguna perlu membuat akun terlebih dahulu dengan cara klik "Don't have an account" yang berada dibawah tombol login, namun jika sudah memiliki akun maka pengguna bisa langsung memasukkan email dan passwordnya.

3. Pengguna bisa langsung mengisi data dirinya di dalam aplikasi, pengguna hanya diminta untuk mengisi :

- Nama
- e-mail
- Nomor Identitas
- Password
- Nomor *Handphone*
- Foto Kartu Identitas

Setelah semua diisi silahkan klik “Saya Paham dan setuju dengan isi EULA” dan jika semua data diri sudah diisi lalu klik “Sign Up”

Dan berikut isi dari EULA :

4. Jika sudah mendaftarkan akun, maka pengguna bisa langsung menggunakan aplikasi dengan “LogIn” dengan menggunakan akun yang sebelumnya sudah dibuat.

5. Dan berikut adalah tampilan ketika sudah masuk ke dalam akun. Disebelah kiri atas tertera location longitude yang akan menunjukkan titik koordinasi pengguna berada. Pada tampilan awal akan menunjukkan titik 0.0 namun untuk mendapatkan titik koordinasi maka pengguna perlu men-klik “Let’s Get Tracking”

6. Setelah itu akan muncul seperti gambar dibawah, pengguna diharuskan memilih rute yang akan ditempuh dengan cara memilih rute yang tersedia di kolom “Jurusan Asal”.

7. Setelah memilih jurusan asal maka titik koordinasi bisa terlihat di kiri atas layar seperti gambar berikut.
8. Jika tampilan sudah seperti gambar maka aplikasi sudah melakukan tracking. Jika ingin menghentikan Tracking bisa menekan tombol "Stop".

